

El medio ambiente como objeto o sujeto de derecho en el ordenamiento jurídico venezolano¹²

Luzcaymer Querales Urdaneta³
Bárbara Urdaneta Falcón⁴
John González⁵

Resumen

Los problemas ambientales han constreñido al hombre a la búsqueda de soluciones. La concepción antropocéntrica se ha ido perdiendo, a través de los estudios ético-jurídicos, para dar paso a la aceptación del medio ambiente como sujeto de derecho. Partiendo del análisis documental-descriptivo, se planteó como objetivo describir al medio ambiente como objeto o sujeto de derecho en el ordenamiento jurídico venezolano; obteniéndose como resultado que en Venezuela se reconoce como objeto de derecho, con un marco jurídico proteccionista el cual lograría adaptarse al reconocimiento como sujeto de derecho, en base a justificaciones utilitaristas y animalistas.

Palabras clave: medio ambiente, sujeto de derecho, ético-jurídico, reconocimiento.

¹Recibido: 29-01-2016 Aceptado: 25-04-2016

² Elaborado en el marco del Trabajo de Grado para obtener el título de Abogado, titulado “Consecuencias ético-jurídicas del reconocimiento del medio ambiente como objeto o sujeto de derechos en el ordenamiento jurídico venezolano”. Universidad Rafael Urdaneta.

³Abogada. Egresada de la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Contacto de correspondencia: luzcaymer16@gmail.com

⁴Abogada. Egresada de la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. E-mail: barbara_uf@hotmail.com

⁵Abogado. Profesor de la cátedra Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Políticas, Administrativas y Sociales, Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Contacto de correspondencia: jofragotu@hotmail.com